

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Матякубова Наргиза Бахтияровна

Учитель начальных классов школа №8

Ст. Узбекистан, обл. Хорезм .г. Ургенч

Аннотация: Представленная методическая разработка «Дидактические игры на уроках математики в начальной школе » посвящена методике организации работы по развитию на уроках математики на разных ступенях начальной школы. Методические рекомендации содержат краткие теоретические сведения по данной теме и описание опыта автора в виде разработки урока по математики в 1 классе.

Данная работа предназначена для учителей начальных классов, а также руководителей кружков

Ключевые слова: книга, чтение, духовность, знание, потенциал, мировоззрение, духовность.

Материал имеет четкую структуру, логическое и последовательное изложение, ориентирован на формирование компетенций обучающихся, разработан с учетом возрастных особенностей и специфики обучения. Данный материал соответствует требованиям системнодеятельностного подхода к обучению.

Содержание разработки соответствует теме и поставленным задачам, отображает авторское видение заявленной проблемы. Используемая в разработке информация представлена в доступной форме, последовательно, направлена на развитие познавательного интереса, не перегружена дополнительными сведениями и предусматривает наличие межпредметных связей.

Содержание и структура направлены на решение задач, поставленных педагогом, включают образовательный, воспитательный и развивающий компоненты, что обеспечивает опору на субъективный опыт обучающихся, реализацию компетентностного подхода, практическую направленность и ценностно-смысловую ориентацию. Материал соответствует требованиям к педагогическим разработкам и авторским публикациям, предъявляемым техническим требованиям.

Дидактические игры на уроках математики в начальной школе.

Особенности использования дидактических игр на уроках математики.

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию математической сущности вопроса, уточнению и формированию математических знаний учащихся. Дидактические игры и игровые упражнения стимулируют общение между учениками и преподавателем, отдельными учениками, поскольку в процессе проведения этих игр взаимоотношения между детьми начинают носить более непринужденный и эмоциональный характер.

Практика показывает, что занимательный материал применяется на разных этапах усвоения знаний: на этапах объяснения нового материала, его закрепления, повторения, контроля. Использование дидактических игр оправдано только тогда, когда они тесно связаны с темой урока, органически сочетаются с учебным материалом, соответствующим дидактическим целям урока.

В практике начальной школы имеется опыт использования игр на этапе повторения и закрепления изученного материала и крайне редко применяются игры для получения новых знаний.

При объяснении нового материала необходимо использовать такие игры, которые содержат существенные признаки изучаемой темы. Также в ней должны быть заложены практические действия детей с группами предметов или рисунков.

При изучении раздела «Нумерация чисел первого десятка» используются прежде всего такие игры, с помощью которых дети осознают приемы образования каждого последующего и предыдущего числа. На этом этапе можно применить игру «Составим поезд».

Дидактическая цель: ознакомить детей с приемом образования чисел путем прибавления единицы к предыдущему числу и вычитания единицы из последующего числа

На основе использования игры «Составим поезд» учащимся предлагают считать число вагонов слева направо и справа налево и подводят их к выводу: считать числа можно в одном направлении, но при этом важно не пропустить ни одного предмета и не сосчитать его дважды.

Также при знакомстве детей с приемом образования чисел можно использовать игру «Живой уголок».

Дидактическая цель: ознакомление детей с приемом образования чисел при одновременном закреплении пространственной ориентации, понятий «больше», «меньше».

Средства обучения: изучение животных.

Содержание игры: учитель говорит: «В нашем живом уголке живут кролики: серый и белый, кролики грызут морковь. Сколько кроликов грызут морковь? (два, ответ фиксируется показом цифры 2). Назовите, какие кролики

грызут морковь? (серый и белый). К ним прибежал еще один кролик. Что изменилось? (кроликов стало больше) Сколько кроликов теперь едят морковь? (три, ответ фиксируется показом цифры 3) Перечисли их (один белый и еще один белый, и еще один серый, всего три). Каких кроликов больше, белых или серых? (белых) Почему их больше? (их два, а два это один и один). Почему $2 > 1$? (два идет при счете после числа 1). Аналогично можно рассматривать образование последующих чисел. При изучении нумерации в пределах десяти необходимо довести до понимания детей, что последнее названное при счете число обозначает общее количество всей группы предметов. С этой целью следует проводить игры «Лучший счетчик», «Хлопки». С помощью этих игр дети устанавливают соответствие между числом и цифрой.

Лучший счетчик»

Содержание игры: учитель на магнитном моделинге по секторам соответственно размещает от 1 до 10 рисунков. Открывая каждый сектор поочередно, учитель предлагает детям сосчитать число рисунков и показать нужную цифру. Сосчитавший первый называется лучшим счетчиком. Затем учитель показывает цифры вразбивку, а ученики – соответствующее число рисунков в секторах круга. В итоге игры учитель открывает 2 сектора, предлагает сравнить число рисунков в них и определить, где предметов меньше и на сколько.

«Хлопки»

Содержание игры: учитель на магнитном моделинге размещает по секторам от 1 до 10 рисунков. Открывая по очереди сектор за сектором, предлагает сосчитать число рисунков и по его сигналу похлопать столько же раз, сколько открыто рисунков, и показать нужную цифру. (учитель задает ритм хлопков).

Изучая числа первого десятка, важно сравнивать каждое предыдущее число с последующим и наоборот. Для этого предназначены игры «Лучший счетчик», «Число и цифру знаю я».

Содержание игры: учитель на магнитном моделинге поочередно открывает сектор за сектором, дети считают число цифр в каждом из них и показывают учителю соответствующую карточку с цифрой, а затем сравнивают число цифр в двух соседних секторах магнитного моделинга.

Работа над составом числа начинается в разделе «Нумерация числа первого десятка». Состав чисел от одного до пяти дети в этот период должны знать на память, состав чисел 6-10 можно рассматривать на наглядной основе, на следующем этапе дети знакомятся с составом чисел на основе сложения по памяти. На третьем этапе дети воспроизводят состав чисел на основе выявленной закономерности: числа, стоящие на одинаковых местах (слева и

справа) в числовом ряду, составляет в сумме последнее число в этом ряду. В этот период большую помощь учащимся в изучении состава чисел окажет игра «Числа, бегущие навстречу друг другу»:

Дидактическая цель: знакомство с составом числа 10.

Содержание игры: учитель предлагает детям записать в тетради числа от 1 до 10 по порядку и дугами показать два числа, которые бегут навстречу друг другу, образуя в сумме число 10. Затем просит записать примеры на сложение с этими числами. Например:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$$0+10=10 \qquad 10+0=10$$

$$1+9=10 \qquad 9+1=10$$

Учитель спрашивает: «Что интересного вы заметили при составлении примеров? Дети отвечают, что числа, стоящие на одинаковых местах справа и слева в числовом ряду, составляют в сумме число 10»

При изучении нумерации чисел в пределах 20 можно выделить 4 этапа:

1. Образование чисел путем прибавления единицы к предыдущему числу и вычитание единицы из последующего числа. Игра «Составим поезд».
2. Образование чисел из десятков и единиц. Здесь можно предложить игру «Математическая эстафета».
3. Анализ состава чисел в пределах 20. Можно использовать игру «Узнай, сколько палочек в другой руке».
4. Письменная нумерация чисел в пределах 20. На этом этапе можно предложить игру «Стук-стук».

«Математическая эстафета».

Дидактическая цель: ознакомление с образованием чисел из десятка и единиц.

Средства обучения: 10 кругов и 10 треугольников из приложенных к учебнику математики для 1 класса.

Содержание игры: учитель делит класс на 3 команды по рядам и проводит игру-соревнование. Первый ученик из первой команды иллюстрирует число с помощью кругов и треугольников, второй из этой же команды называет обозначенное число, третий – его состав, четвертый показывает число на карточках.

При изучении нумерации чисел в пределах 100 задача состоит в том, чтобы научить считать и записывать числа. Установлению связи между устной и письменной нумерацией поможет известная игра «Молчанка».

Содержание игры: учитель иллюстрирует на абаке или карточках двузначные числа, а учащиеся обозначают их с помощью разрезных цифр и показывают их молча учителю или записывают в тетради.

Заклучение.

Таким образом, можно сделать вывод, что игра – одно из важнейших средств умственного и нравственного воспитания детей. С приходом ребенка в школу изменяется его социальная позиция, ведущая деятельность из игровой превращается в учебную и основным видом его деятельности должно стать учение. Поэтому в начальной школе необходимо заложить у обучающихся основы учебной деятельности. Однако этот процесс осложняется возрастными особенностями младших школьников: слабой переключаемостью внимания, его неустойчивостью, произвольностью памяти и мышления. Для преодоления этого и в учении должны широко использоваться игровые формы активности детей – учебная деятельность младшего школьника должна быть пронизана игровыми моментами.

Игра – это средство, снимающее неприятные или запретные для личности школьника переживания. Поэтому учение должно быть организовано таким образом, чтобы оно выступало как свободная форма активности учащихся, и такой формой активности, уже освоенной младшими школьниками является игра.

В заключение отметим, что в данной работе весь приведенный игровой материал имел место на уроках преподавателей кемеровской школы № 8. Учителя постоянно наблюдали у своих учеников эмоциональный подъем, высокий познавательный интерес, стремление выйти за пределы учебника. Обучающиеся лучше запоминали новый учебный материал. Таким образом, практика работы с игровым материалом подтверждает целесообразность включения игр в арсенал приемов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся.

Список литературы.

1. Агафонова И.Н. Уроки общения для детей 6 - 10 лет «Я и мы»: программа/ И.Н.Агафонова.- СПб., 2003.
2. Климова, С.А. Текстовые упражнения на уроках русского языка / С.А. Климова // Начальная школа, 2012, № 7. С. 6 — 11.
3. Ладыженская. Т.А. Система работы по развитию связной речи учащихся / Т.А. Ладыженская. М. - Педагогика, 2011. - 255 с.
4. Медведева Н.В. [Развитие творческих и орфографических умений на уроках русского языка](#) -№ 02, 2011, с. 51–52
5. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения». - М.: Просвещение, 2009. — 431 с

